

A “REFORMA” DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

Amanda Silva Belo¹

RESUMO

Nosso estudo pretendeu analisar a assistência estudantil nas universidades federais brasileiras, a partir das transformações societárias capitalistas recentes como a “reforma” do Estado e os ajustes neoliberais, desde a década de 1990. Período em que há o desenvolvimento progressivo da concepção de educação produtivista, que vem desencadeando uma tendência a articular mais vigorosamente a educação com as demandas do mercado e à dinâmica da acumulação, determinada aos países periféricos pelos organismos financeiros internacionais / multilaterais.

Palavras-chave: Assistência estudantil. Universidade. Educação superior. Neoliberalismo. “Reforma” estatal.

ABSTRACT

Our study aimed to analyze the student assistance in Brazilian federal universities, from the latest capitalist corporate transformations as the "reform" of the State and the neoliberal adjustments, since the 1990s. This period was the progressive development of design of production-education, which has promoted a tendency to articulate more forcefully education with the demands of the market and the dynamics of accumulation, given the peripheral countries by international / multilateral financial organizations.

Keywords: Student assistance. University. Higher education. Neoliberalism. “Reform” of the State.

¹ Estudante de Pós-graduação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: amandasilvabelo@yahoo.com.br

1. INTRODUÇÃO

Nosso estudo pretendeu analisar a assistência estudantil nas universidades federais de ensino, no que diz respeito à formulação, implementação e execução de políticas, projetos, ações e diretrizes básicas que permitem a articulação e a realização de atividades na área de assistência estudantil, visando o atendimento das necessidades dos alunos, de permanência universitária e acesso ao ensino superior público, gratuito, laico e de qualidade.

Temos como recorte histórico a década de 1990, em que há o desenvolvimento progressivo da concepção de educação produtivista, que vem desenvolvendo uma tendência a articular mais vigorosamente a educação com as demandas do mercado, o que é próprio da sociedade capitalista na fase neoliberal.

Estas ações vão ao encontro do projeto estratégico de educação para adequar as universidades públicas à dinâmica contemporânea da acumulação, que é determinada aos países periféricos pelos organismos financeiros internacionais/multilaterais, como: Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid).

Nossa perspectiva em estudar a problemática das expressões contemporâneas que a assistência estudantil tem assumido na política de educação superior pretendeu contribuir para a ampliação do conhecimento sobre a temática, principalmente porque, enquanto profissional da esfera educacional pública pretendemos corroborar para que o conhecimento elaborado seja ampliado à sociedade, fazendo uso do espaço universitário como um canal de equidade, socialização, ampliação dos direitos sociais e políticos e de criação de uma cultura das classes trabalhadoras que não contribua para a manutenção da ideologia do capital, mas para a emancipação humana, através da construção de uma nova ordem societária.

Este estudo é motivado pela experiência profissional da autora numa universidade federal, cuja prática profissional como assistente social tem relação direta com as ações na área de assistência estudantil, atuando na perspectiva da permanência universitária, perpassando o aproveitamento acadêmico e impugnando ocorrências de repetência e evasão.

Os momentos da pesquisa que adotamos para realizar nossa proposta de estudo foram: pesquisa bibliográfica, documental, descritiva e empírica. Referenciando-se numa análise de caráter analítico e crítico-dialético e tendo como instrumentos a revisão de

literatura sobre o tema. O período estudado da revisão temática foi o início da década de 1990 até a atualidade, cujo recorte permitiu uma melhor compreensão do objeto de estudo.

A fim de compreender o tratamento legal dado aos principais fatos históricos ocorridos e aos eventos vinculados às experiências do estudo, procedemos ao levantamento documental de dados junto a documentos específicos referentes à educação superior e a assistência estudantil: leis, decretos (Decreto nº 7.234/2010), normativas, portarias, regimentos, atas de reuniões (registros do Fórum Nacional de Assuntos Comunitários e Estudantis – Fonaprace, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – Andifes e do Ministério da Educação).

2. A SOCIEDADE CAPITALISTA NA FASE NEOLIBERAL E OS REBATIMENTOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR FEDERAL

No quadro das transformações atuais na sociedade brasileira, interessa-nos desvendar as inflexões na área da educação superior federal, considerando as repercussões das alterações registradas com a “reforma” do ensino superior no Brasil, na fase neoliberal da sociedade capitalista. Deste modo, nossa investigação abarca, sobretudo, as transformações societárias capitalistas recentes como a “reforma” do Estado e os ajustes neoliberais, a partir da década de 1990. Os rebatimentos desses ajustes de redução dos fundos públicos para o financiamento das políticas sociais foram sentidos na educação, com o sucateamento das instituições de ensino e redução dos investimentos financeiros.

No início da década de 1990, no Brasil, ocorre uma crise social, reflexo das transformações sucedidas no sistema capitalista. Em 1995, os representantes do grande capital passam a ocupar as instâncias de decisão política² e assim, a cultura e práticas

² A década de 1990 decorre no plano político, por quatro gestões do executivo: Fernando Collor de Mello (1990-1992), primeiro presidente da República a tentar implementar o projeto neoliberal no Brasil; Itamar Franco (1992-1994), vice-presidente de Collor de Mello, com um governo caracterizado como freio ao processo de desmonte começado pelo seu antecessor e fundamental para os rumos que o Brasil viria a tomar, com o surgimento do “Plano Real”, política monetária de valor político muito forte para a manutenção do projeto neoliberal. Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/1999-2002), ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, é eleito em 1994 devido ao aparente êxito do plano real implementado. E em 1998, é reeleito.

A orientação do projeto político do grande Capital, cujo objetivo era a integração subordinada do Brasil ao sistema econômico mundializado, se materializa, conforme Netto (1999:80), na política econômica de Fernando Henrique Cardoso (FHC), desenvolvida por meio de algumas ações, dentre elas, a redução dos fundos públicos para o financiamento das políticas sociais voltadas para a massa dos trabalhadores, sob o pretexto da redução do déficit público e em nome do “ajuste estrutural”.

neoliberais se disseminam na sociedade (Netto, 1999 *apud* Barbosa e Bittar, 2005).

Inicia-se, deste modo, uma contra-reforma do Estado, não com a real causa explícita, de articulação ao projeto neoliberal de desenvolvimento do capital internacional, sob os postulados do Consenso de Washington, mas sob a justificativa de que o Estado é ineficaz, corrupto e burocrata, e por isso deve ser reformado, sendo a Constituição Federal de 1988, responsável por esse engessamento do aparelho estatal (Montaño, 2002).

(...) Longe de serem medidas conjunturais e puramente técnicas, as estratégias de focalização e privatização (...) reduzem a responsabilidade do Estado com a manutenção e controle das políticas de proteção social permanentes, incorporam a individualização dos riscos, despolitizam a proteção social e reverterem a tendência para a universalização presente na trajetória do sistema de proteção social brasileiro, alterando alguns elementos constitutivos do padrão social vigente (Galizia, 2004: 95).

Os direitos sociais são alvo de redução e supressão de acordo com o ideário neoliberal. Ao flexibilizar e reduzir investimentos nas políticas sociais públicas, o Estado realoca os investimentos financeiros para as áreas de interesse do capital, financiando principalmente a dívida externa. Enquanto isso, as políticas públicas e sociais (saúde, educação, assistência social, entre outras) são precarizadas, fazendo parte de uma engrenagem perversa, que desqualifica e desregula as políticas sociais inscritas na Constituição Federal de 1988.

Em face disto, as políticas sociais, dentre elas a educação, vem respondendo às exigências neoliberais, de “reforma” do Estado, visto como ineficiente, burocrático e corporativista (Cesar e Amaral, 2009a).

Nessa linha de entendimento, os rebatimentos desses ajustes de redução dos fundos públicos para o financiamento das políticas sociais foram sentidos na educação, com o sucateamento das instituições de ensino públicas e redução dos investimentos financeiros. Isto é, no bojo da “reforma” do Estado, a política de educação também sofre os impactos.

Assim, tais medidas atingem de igual modo o ensino superior público, que foi alvo de redução, supressão de acordo com o ideário neoliberal. De tal maneira, esta área da educação, ao implementar a receita deste ideário, não fugiu a regra e os direitos sociais foram desregulamentados. Observa-se a privatização e mercantilização da educação, regressão das políticas educacionais de natureza pública, redução do gasto social e

Segundo Montaño, “a ‘reforma do Estado’ está articulada com o projeto de liberar, desimpedir e desregulamentar a acumulação de capital, retirando a legitimação sistêmica e o controle social da ‘lógica democrática’ e passando para a ‘lógica da concorrência’ do mercado” (Montaño, 1999 *apud* Montaño, 2002:29).

No governo FHC, a Constituição Federal de 1988, foi considerada um retrocesso ao patrimonialismo, responsável pela burocratização e ineficiência da atividade social estatal e por uma crise de governança (Montaño, 2002:40).

transformação da educação em mercadoria, para os que podem consumir esse serviço e bem social através do mercado.

Sob este ângulo de análise, é entendido que a educação, assim como as outras políticas sociais, se torna mais uma mercadoria, com a extensão do capital para novas esferas sociais que visem: lucro, produtividade e competitividade. No ensino superior, da mesma forma, a “reforma” foi orientada pelos organismos financeiros multilaterais/internacionais, como: FMI, Banco Mundial, Bird, entre outros, subordinada à orientação macroeconômica do capital.

A direção seguida pelo Brasil em relação ao atendimento dos direitos sociais de educação pelo Estado, materializados nas políticas educacionais, segue, portanto, às recomendações desses organismos internacionais. Dentre as principais recomendações, estão: ajuste fiscal do Estado e incorporação de ações pontuais, focalizadas e emergenciais, no lugar de sistemas universais de proteção social (Netto, 1999).

As políticas de “reforma” do Estado e privatização, impulsionadas sob recomendações destes organismos, adquirem um protagonismo diante das decisões e direcionamentos político e econômico dos países periféricos, definindo e determinando suas estratégias de desenvolvimento. Os organismos financeiros internacionais impõem suas diretrizes e orientações, juntamente com a lógica da globalização econômica e a revolução tecnológica, remetendo a formação dos alunos do ensino superior ao atendimento das requisições do mundo do trabalho e às demandas de trabalho especializado que o capital impõe, não acordando o desenvolvimento das potencialidades humanas gerais (Araújo e Bezerra, 2007).

Ainda analisando a problemática da educação na contemporaneidade, Almeida (2008), expõe que esta tem sido tratada como mercadoria, diante do esvaziamento da política, em relação à garantia dos direitos sociais. No capitalismo, na fase neoliberal, as relações mercantis perpassam diversas instâncias da vida social, como a educação.

Seguimos a linha interpretativa de Tonet (2005), mediante a qual a formação universitária atende e segue os ditames dos imperativos capitalistas, estando inscrita nessa e para essa sociedade. Cada vez mais os currículos universitários, o “aligeiramento” do tempo de formação dos cursos, os conteúdos programáticos e a redução de investimentos públicos, seguem as recomendações dos grandes representantes internacionais do poder econômico, ideológico e político do capital.

Autores como Siqueira e Neves (2006) e Lima (2012) recuperam as indicações pertinentes à “reforma” da educação superior, que se apresentou como traduzida por dispositivos legais. Sob este prisma, a privatização é dirigida pelo Governo Federal através da criação de um arcabouço legal que conduz à mercantilização e ao empresariamento da

universidade pública brasileira.

Os valores difundidos nas instituições de ensino superior versam pela produtividade e competitividade do mercado, tornando-as “verdadeiras empresas” a serviço do capital. Essa lógica perpassa a educação superior dos conteúdos acadêmicos à gestão institucional. Lima (2012) ressalta que visando responder ao capital, há na universidade pública uma subordinação crescente da ciência à lógica mercantil, incentivo a competitividade, ao empreendedorismo pragmático e ao produtivismo.

Em contra partida, a educação superior nas universidades federais vem sofrendo sucateamentos progressivos, com redução de investimentos públicos, incentivo à parcerias com empresas privadas para financiamento de projetos e programas dentro das universidades federais, falta de investimentos econômicos para compra, manutenção e reposição de recursos materiais, patrimoniais, humanos, materiais, entre outros.

Lima (2012) realiza uma análise crítica e propositiva da privatização nas universidades públicas, através de cursos pagos, fundações de direito privado e Lei de Inovação Tecnológica. A autora apreende que a privatização interna das universidades passa pela venda de serviços educacionais, por meio de cursos pagos (lato sensu) e parcerias das universidades com empresas, que servem a assessorias e pesquisas, viabilizadas por fundações de direito privado.

Esta privatização é dirigida pelo Governo Federal, que através da criação de um arcabouço legal, conduz à mercantilização e ao “empresariamento” das universidades públicas, sendo referências desse direcionamento: o Decreto Presidencial 5.205, de 2004 que regulamenta a ação das fundações de direito privado nas universidades e a Lei de Inovação Tecnológica, Lei 10.973, de 2004 (Lima, 2012).

Na mesma linha, Neves (2006), analisa que a “reforma” da educação superior veio traduzida pelos seguintes dispositivos legais: a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) - Lei n. 10.861/2004; a lei de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo – Lei n. 10.973/2004; a instituição de normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública – Lei 11.079/2004; a criação, pelo Governo Federal, do Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo a jovens de baixa renda em instituições privadas de ensino e em contrapartida oferece às instituições participantes do programa isenção de tributos – Lei 11.096/2005.

Considerando o até aqui exposto, fica o entendimento de que a tendência do Estado é fomentar as parcerias do público com o privado na área da educação, principalmente na modalidade de educação superior. O Fundo de Financiamento Estudantil

(Fies) e o Prouni são exemplos de programas do Ministério da Educação que se dedicam a financiar e facilitar a inserção na educação superior privada.

Portanto, ao invés de aumentar o fundo público para maior abrangência de atendimento através das políticas públicas universais, o Estado “fragmenta as ações em políticas focais que amenizam os efeitos, sem alterar substancialmente as suas determinações” (Frigotto, 2011: 245).

Como continuidade dessa lógica, segundo Frigotto (2011), as avaliações dos resultados dos processos pedagógicos são focadas no produtivismo e na filosofia mercantil, ou seja, esses são os seus regimentos preponderantes, que transformam tais processos no que o autor chama de: “pedagogia das competências”.

A educação, dessa forma, se apresenta na dinâmica contraditória das lutas sociais, cujo corolário mais perceptível está na expansão das condições de acesso e permanência, através de programas assistenciais, que evidencia a intervenção do Estado nas políticas sociais.

2.1. O Programa Nacional de Assistência Estudantil nas universidades federais brasileiras: possibilidades e limites para a permanência acadêmica

A assistência estudantil tem se desenhado e ganhado relevância nas universidades federais nos últimos anos a partir das demandas socioinstitucionais de crescimento das formas de acesso e de permanência dos alunos, que se instituem através de programas, a partir das pressões de movimentos sociais e de sujeitos políticos em busca da universalização da educação pública. No entanto também responde e se subordina aos ditames dos organismos multilaterais, e às exigências do capital, quanto à formação e qualificação da força de trabalho.

Reafirmando o raciocínio anterior sobre a conjuntura sinalizada e avançando na discussão a respeito dos objetivos e as ações a serem desenvolvidas pela assistência estudantil das universidades federais, é preciso avaliar a permanência estudantil em um contexto de conflitos inerentes à sociedade capitalista. Importando ainda ressaltar que a “reforma” universitária em curso é herança de um paradigma de educação que atende cultural e ideologicamente aos modos de racionalização da produção e reprodução social e exercício do controle social do capital na fase neoliberal.

Isto posto, o interesse em avançar no desenvolvimento das configurações em que a assistência estudantil tem sido desenhada nas universidades federais, é adentrar uma

lógica que atende aos interesses do capital e acirra os conflitos de classes. Todavia, que também responde às reivindicações históricas atravessadas pelos antagonismos sociais da sociedade de classes em que vivemos, sendo as políticas, programas, ações, métodos, atividades educacionais permeados por questões político-ideológicas (Tonet, 2005).

A assistência estudantil nas universidades federais até a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), Decreto Nº 7234/2010, não detinha destinação de verba do governo federal para o desenvolvimento de suas ações. Os programas de assistência estudantil eram mantidos de forma precarizada com recursos advindos das próprias instituições. Entretanto, mesmo com essa rubrica própria há limitação de vagas nos programas de assistência estudantil, o que acarreta uma demanda reprimida de alunos que não conseguem se inserir, ter acesso aos serviços, mesmo estando entre os critérios estabelecidos pelo Pnaes.

A criação do Pnaes foi considerada uma conquista dentro das universidades federais, fruto de longa trajetória de trabalho na área de assistência estudantil. Entretanto, o decreto emana do poder executivo e por isso possui menos força normativa do que a lei, já que para sua formação não é necessário que ocorra juntamente o poder legislativo e o poder executivo³.

Consideramos que é preciso que o Pnaes dê um passo maior, que garanta sua legitimação legal, não apenas por meio de um documento que tenha força de lei, mas que seja de fato uma lei, e dessa forma, garanta no aspecto legal, a assistência estudantil nas universidades federais enquanto direito dos alunos à permanência universitária e um ensino de qualidade.

A criação do Pnaes em lei irá garantir no aspecto normativo que se cumpram os direitos previstos aos alunos em processo de “vulnerabilização” socioeconômica⁴, sem riscos de redução ou extinção de recursos, ações, programas e projetos na assistência estudantil. Entretanto, apesar se considerar esse passo importante legalmente, não se garante apenas com ele sua efetivação, uma vez que a lei pelo fato de existir não afiança

³ De acordo com Souza (2009), diferentemente da lei, na qual ao poder legislativo, formado por parlamentares, cabe a discussão e aprovação do projeto de lei, para que depois este seja transformado em lei pelo poder executivo, o decreto não passa pelo crivo do legislativo. O autor ainda chama atenção para o ponto elucidativo que diferencia lei e decreto: “a lei obriga a fazer ou deixar de fazer, e o decreto, não”, pois “somente a lei pode criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações” (Souza, 2009).

⁴ Entendemos que o processo de “vulnerabilização” socioeconômica está implicado, principalmente, com a ideia de que os indivíduos e famílias que vivenciam esse processo estão em movimento, desenvolvimento, progresso e não estáticos numa situação ou condição de vulnerabilidade. Uma vez que a situação de vulnerabilidade é entendida como um “estado de carência”, frequentemente usada como meio classificatório de um dado segmento da população empobrecida.

sua concretude na realidade, ou seja, para que os recursos do Pnaes sejam suficientemente empregados em ações de permanência universitária e acesso aos programas de assistência estudantil nas universidades, é preciso que se inicie com a legislação, mas se materialize através de políticas sociais e outros determinantes sociais.

Os objetivos do Pnaes são: “democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação” (Art. 2º Decreto nº 7234/2010).

Apesar do Pnaes prever entre seus objetivos, a garantia de permanência, temos visto que na prática tais ações são cumpridas muito aquém da real necessidade dos alunos. A demanda por bolsas e auxílios é maior do que a oferta na maioria das instituições e além da verba do Pnaes, algumas universidades federais frequentemente precisam acrescentar recursos que seriam para o custeio de outras atividades de ensino, pesquisa e extensão.

A dificuldade de acesso e inclusão nos serviços de assistência estudantil nas universidades federais, leva alguns alunos a trabalharem, na maioria das vezes informalmente, para se manterem na universidade, acarretando prejuízos acadêmicos, como: baixo desempenho acadêmico em sala de aula, impossibilidade de participação em grupos de pesquisa e extensão, reprovações por faltas e notas, evasão, retenção, entre outros.

A limitação de vagas nos programas de assistência estudantil nas universidades federais acarreta uma demanda reprimida de alunos que não conseguem se inserir, ter acesso aos serviços, mesmo estando entre os critérios estabelecidos pelo Pnaes: “serão atendidos no âmbito do Pnaes prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior” (Decreto nº 7.234/2010, Art. 5).

As áreas de atuação da assistência estudantil, de acordo com o Pnaes são: assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico, acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (Decreto nº 7.234, de 2010).

Tais ações de assistência estudantil pretendem promover a permanência universitária de alunos em processo de “vulnerabilização” socioeconômica dos cursos de graduação das universidades federais. Sendo executadas, acompanhadas e avaliadas pelas

instituições, que podem ainda definir critérios próprios para a implantação do programa, além do que é previsto no Decreto.

O ingresso de alunos considerados em processo de “vulnerabilização” socioeconômica ainda está em descompasso com as formas de garantia de permanência universitária. Isto posto, as formas de ingresso nas universidades não são acompanhadas de alternativas para a permanência, uma vez que o recurso destinado à assistência estudantil não é suficiente para atendimento da demanda crescente por esse serviço, por alunos em processo de “vulnerabilização” socioeconômica. Garantir o acesso sem dar condições para a permanência universitária está distante de uma efetiva garantia do ensino superior como direito social.

3. CONCLUSÃO

Este trabalho foi conduzido pela seguinte hipótese específica, enquanto uma possibilidade de análise da política pública da educação: a assistência estudantil nas universidades federais tem se organizado e direcionado tanto pelo reconhecimento de direitos humanos e sociais a partir das pressões de movimentos sociais e de sujeitos políticos em busca da universalização da educação pública quanto pela subordinação aos ditames dos organismos multilaterais, e às exigências do capital, quanto à formação e qualificação da força de trabalho.

No cenário das mudanças vivenciadas na realidade brasileira na fase neoliberal, nos importou investigar as inflexões na área da assistência estudantil das universidades federais, considerando as repercussões das mudanças registradas na organização do espaço ocupacional, tendo como base teórica a tradição marxista, para discussão conceitual do objeto de pesquisa.

Nessa linha de raciocínio, este trabalho se apresentou de grande valia para que sejam realizadas avaliações críticas e ponderações reflexivas sobre as tendências para as quais caminham as políticas e programas sociais na atualidade, em especial a assistência estudantil no ensino superior federal, à luz de um resgate histórico e crítico indispensável da forma como tal modalidade de estudo vem sendo delineada.

Consideramos que a assistência estudantil nas universidades federais não basta por si, ou seja, que apenas pelo fato de existir, garante o resultado desejado. Pelo contrário, exige uma construção contínua para alcançar seus objetivos, fortificando a defesa dos

direitos dos alunos, para garantia de aproveitamento acadêmico e permanência universitária.

A atual conjuntura brasileira se configura por uma regressão dos direitos e desmobilização social. A ofensiva neoliberal e o desgaste das preposições do Estado de direito atuais são desfavoráveis à implementação dos direitos sociais, entre eles, a educação. Esse contexto torna complexa a luta para legitimar esses direitos, através das políticas sociais. No entanto, estes fatores não justificam o recuo nessa luta, ao contrário, eles são entendidos como elementos da realidade que possibilitam a definição de estratégias de atuação. Na realidade atual, coloca-se como desafio para o sistema de proteção social no Brasil, diante da ofensiva neoliberal, o resgate da centralidade do Estado nesse processo.

Sendo assim, acreditamos que repensar questões que se compõem e se desenham nas nossas práticas profissionais cotidianas, nas universidades federais brasileiras, também é uma forma de contribuir para esses ensejos sejam alcançados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de. "O Serviço Social na educação". In: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE MINAS GERAIS – CRESS 6a REGIÃO (org). **Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais. Textos & Artigos**. Belo Horizonte: CRESS 6a Região, 2008. p. 83-100.

ARAÚJO, Fabrícia Silva; BEZERRA, Juliane Cristina Bispo. Tendências da Política de Assistência ao Estudante no Contexto da Reforma Universitária Brasileira. In: **Anais II Jornada Internacional de Políticas Públicas Questão Social e Desenvolvimento no Século XXI**. São Luís – MA, 2007.

BARBOSA, Carmen Ferreira; BITTAR, Mariluce. Processo de participação e de controle social dos usuários do SUS. In: **Questão Urbana e Políticas Públicas**. Ser Social: Revista do Programa de Pós-graduação em Política Social. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Serviço Social, n.17, jul./dez. 2005, p.219-248.

BRASIL. **Decreto nº 7.234**, de 19 de julho de 2010. **Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES**.

_____. **Lei nº 11.096**, de 13 de janeiro de 2005. Institui o **Programa Universidade para Todos ProUni**, regula a doação de entidades beneficentes de assistência social no Ensino Superior; altera a Lei n. 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências.

_____. **Lei nº 10.861**, de 14 de abril de 2004. Institui o **Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES** e dá outras providências.

_____. **Lei nº 10.973**, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre **incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo** e dá outras providências.

_____. **Lei nº 11.079**, de 30 de dezembro de 2004. **Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.**

_____. **Lei n. 12.711**, de 29 de agosto de 2012. **Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio** e dá outras providências.

CESAR, Monica de Jesus; AMARAL, Ângela Santana do. **O trabalho do assistente social nas empresas capitalistas.** In: Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília:CFESS/ABEPSS, 2009a. P. 411-428.

_____. **O trabalho do assistente social nas fundações empresariais.** In: Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009a. P. 429-448.

CFESS. **Subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de educação.** Brasília: CFESS, 2012. (3. Série - Trabalho e projeto profissional nas políticas sociais).

FRIGOTTO, Gaudêncio. **Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na primeira década do século XXI.** Conferência de Abertura da 33ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Caxambu-MG, 17 de outubro de 2010. Revista Brasileira de Educação v. 16 n. 46 jan./abr. 2011.

GALIZIA, Silvina V. As mudanças do padrão de proteção social brasileiro: implicações para universalidade pós-reformas neoliberais” In: **O Social em Questão.** Rio de Janeiro: PUC, Departamento de Serviço Social, Ano VIII, Vol.12, n.12, 2004. p.173-202.

LIMA, Kátia. Expansão da Educação Superior Brasileira na primeira década do novo Século. In: ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de; PEREIRA, Larissa Dahmer. (orgs). **Serviço Social e Educação.** 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 03-25.

MONTAÑO, Carlos. **Terceiro Setor e questão social:** crítica ao padrão emergente de intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002.

NETTO, José Paulo. “FHC e a Política Social: um desastre para as massas trabalhadoras”. In: LESBAUPIN, Ivo. (org.). **O Desmonte da Nação – Balanço do Governo FHC.** Rio de Janeiro, Vozes, 1999.

SIQUEIRA, Ângela C. de; NEVES, Lúcia M. W. (orgs). **Educação Superior: uma reforma em processo.** São Paulo: Xamã, 2006.

SOUZA, Valdinar Monteiro de. **Que diferença faz, lei ou decreto?** 2009. Disponível em: <<http://www.uniblog.com.br/vms/404191/que-diferenca-faz-lei-ou-decreto.html>>. Acesso em: 21 fev. 2013.

TONET, Ivo. **Educar para a cidadania ou para a liberdade?** Florianópolis: Perspectiva, v. 23, n. 02, p. 469-484, jul./dez. 2005.